

861355 Бошланғич синф математика дарсликларида мисол ва масалаларнинг мантикий фикрлашни ўстиришдаги аҳамияти

Музроб РАББИМОВ - техника фанлари номзоди, доцент в.б.

Ғуломжон Эшмирзаев –ўқитувчи.

Жиззах давлат педагогика институти

Аннотация

Ушбу мақолада бошланғич синф математика дарсликларида мисол ва масалаларнинг мантикий фикрлашни ўстиришдаги аҳамияти ҳақида гап боради.

Таянч иборалар: мантикий фикрлаш, таққослаш, умумлаштириш, сахналантирилган масалалар, кўргазмали масалалар

Аннотация

В этой статье обсуждается важность примеров и задач в развитии логического мышления в учебниках математики для начальной школы.

Ключевые слова: логическое мышление, сравнение, обобщение, постановочные задачи, визуальные проблемы.

Abstract

This article discusses the importance of examples and problems in developing logical thinking in elementary school math textbooks.

Key phrases: logical thinking, comparison, generalization, staged problems, visual problems.

Масалалар ечишнинг бошланғич синфлардаги аҳамияти шундан иборатки, ўрганиладиган у ёки бу назарий материалларни ўзлаштириш ва ўқувчиларни фикрлаш қобилиятларини ўстиришдир.

Математик масалалар ечиш математикани ўқитишнинг муҳим таркибий қисмидир. Масалалар ечмасдан математикани ўзлаштиришни тасаввур ҳам этиб бўлмайди. Математикада масалалар ечишнинг назариясини амалиётга тадбиқ қилишнинг муҳим йўлидир. Масалалар амалий ишлар тизими асосида тузилади. Бу деган сўз ҳар бир янги тушунчани таркиб топтириш ҳар доим бу тушунча аҳамиятини тушунтиришга ёрдам берадиган унинг қўлланишини талаб қиладиган у ёки бу масалани ечиш билан амалга ошади. Масалалар болаларнинг фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришнинг фойдали воситаси бўлиб одатда ўз ичига айрим билимларни олади. Бу билимларни қидириш масала ечувчидан анализ ва синтезга мустақил мурожаат қилиш фактларни таққослаш, умумлаштириш ва

хоказоларни талаб қилади. Билишнинг бу усуллари ўргатиш математика ўқитишнинг муҳим мақсадларидан бири ҳисобланади. Масалаларни ечишда предметга бўлган қизиқиш ривожланади, умуман мустақиллик, эркинлик, талабчанлик, меҳнатсеварлик, мақсадга интилишлик ривожланади. Ўқувчиларга тарбия беришда ҳам ҳаётий масалалар фикр доираларни кенгайтиришга ёрдам беради. Масалалар устида ишлар экан тизимли равишда ва режали асосда ўқувчиларнинг хусусий малакаларини такомиллаштиришга олиб келади.

Масала устида ишлаш унинг мазмунини ўзлаштиришдан бошланади. Ўқувчилар ҳали ўқиш малакасига эга бўлмаган дастлабки вақтларда уларни ўқитувчи ўқиб берадиган масала матнини тинглашга шартнинг муҳим элементларини товуш чиқариб ажратишга ўрганиш керак шундан кейин масала шартини яхшироқ ўзлаштириш мақсадида, ҳар бир ўқувчи масала матнини тинглашга ва масалани мустақил ўқиб чиқиши зарур. Бунинг учун уларга масалани олдин овоз чиқармай ўқишни сўнгра эса товуш чиқариб ифодали ўқишни таклиф қилиш керак.

Бошланғич синфларда масалаларни ўрганиш янги тушунчаларни шакллантириш, сода масаларни ечишдан мураккабларни ечишга ўтиш ёрдамида амалга оширилади. Бунда кўшиш, айириш, кўпайтириш ва бўлишга доир ҳар хил сода масалалар яъни, бир хил кўшилувчиларнинг йиғиндисини топишга қарали ва тенг бўлақларга бўлишларга доир сони бир неча катталаштириш ва кичиклаштиришга оид масалалар сонларни таққослашга амалларнинг номаълум компонентларни топишга доир сода масалалар шунингдек, турли мураккаб масалалар шу жумладан келтириб ечиладиган масалалар, икки кўпайтувчининг йиғиндисини топишга доир ва унга тескари масалалар йиғиндисини сўнгра кўпайтириш бўлишга келтирадиган ва бошқа масалалар кўриб чиқиладди. Агар берилган масала ўзининг мураккаблиги билан синфда ечилган масалаларга мос ёки ўхшаса у ҳолда ўқувчилар таклиф қилинган масаланинг ечилиши йўлини мустақил топишга ўргатиш керак. Шу мақсадда ўқувчилар масалалар ечишга яқинлашишнинг энг сода умумий усуллари эгаллашлари лозим. Ўқувчилар ўқитувчи раҳбарлигида масала шартини қисқа ва яққол ёзиб олишлари, ечиш йўллари топишни осонлаштириш мақсадида шартини “чизма ёки расм билан” тасвирлай олишлари керак. Ўқувчилар ечилаётган масалада нима маълум нима номаълумлигини масала шартидан нима келиб чиқишини қандай арифметик амаллар ёрдамида қандай тартибда масала саволига жавоб топиш мумкинлигини аниқ ва равшан тушунтиришга ўрганишлари керак. Ўқувчилар ҳар бир амални нега танлаганликларини англай олишлари масала бўйича ифода ёки тенглама тузиб

олишлари уни еча олишлари, саволга жавоб бериб, ечимнинг тўғрилигини текшириб олишлари лозим¹⁵².

Баъзи масалаларни тушунмоқ учун ўқувчи ўзини шу масалада тавсифланган вазиятда қатнашувчи деб фикран тасаввур қилиш фойдали. Бу усул кўпчилик болаларга масала мазмунини тез тушуниб олиш имконини беради. Аммо болалар бу усулларни эгаллаб олишлари учун улар бу усулнинг имкониятларини билишлари ва шу имкониятлардан фойдаланишга интилишлари керак. Бунинг учун дарсларнинг бирида ўқитувчи бу усул ҳақида аниқ мисолда гапириб беради ва уни қандай амалга оширишни тушунтириб беради. Масалан, бундай масалани олиш мумкин: «Бир бола 6 минг сўмга албом сотиб олди. У кассага 10 минг сўм пул берди. Бола қанча қайтим олган?» Ўқитувчи ҳар қайси ўқувчига ўзи дўкондан албом сотиб олган деб тасаввур қилишни таклиф қилади. Шундан кейин бир нечта ўқувчи қандай қилиб «албом сотиб олишгани»ни гапириб беришади. Болалар бу усул масалани тушунишга ёрдам беришига, шу сабабли уни ўрганиш фойдали эканига ишонч ҳосил қиладилар. Ўқувчилар бу усулни ўзлаштиришлари учун ўқитувчи уларга бир нечта масалани таклиф қилади. Бундан ташқари ўқувчилар имантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришда турли масалаларнинг ўрни ҳам катта. Биз қуйида анна шундай масалаларнинг айрим турларига тўхталиб ўтамиз.

Саҳналаштирилган масалалар. Бу масалаларда болаларнинг кузатган, кўпинча ўзлари бевосита бажарган ҳаракатлари акс эттирилади. Бу ерда саволга жавоб бериш эмас, балки бу берилган сонлар кўрғазмали асосида кўриниб туриши мумкиндир. Биринчи синф болалари кўпинча масалани ечишни билмайдилар, чунки улар у ёки бу ҳаракатни ифодаловчи (сарф қилди, бўлиши болди, совға қилди ва ҳакозо) сўзларнинг маъносини тушунмайдилар. Шунинг учун мактабда, тайёрлов гуруҳида у ёки бу ҳаракатни ифода этувчи сўзларни мазмунини очиб беришга алоҳида эътибор бериш керак. Шу мақсадда масала асосига қандай амалий ҳаракатларни киритиш зарурлигини ҳисобга олиш керак. Бунда қарама-қарши ҳаракатни: келди-кетди, яқин келишди-узоқлашдилар, олди-беришди, кўтаришди-туширишди, олиб келишди- олиб кетишди, учиб кетишди назарда тутувчи йиғинди ва қолдиқни топишга оид масалаларни таққослаш мақсадга мувофиқдир.

Кўрғазмали масалалар. Дастлаб болаларга мавзу мазмуни тўғрисида гапирилади, ҳамда берилган сонлар тасвирланган расмлар кўрсатилади. Расм бўйича биринчи масалани ўқитувчининг ўзи тузади. У болаларни расмларни кўриб чиқишига, берилган сонларни ҳамда миқдорий муносабатларнинг ўзгаришига олиб келган ҳаётий ҳаракатларни ажратиб олишга ўргатади. Масалан, расмда 5 та шар

¹⁵² Жумаев М.Е. ва бошқалар. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. – Т.: «Фан ва технология», 2005, 312 бет.

ушлаган бола тасвирланган, у 1 та шарни қизчага бермоқда. Расмни кўзатаётиб ўқитувчи: Бу ерда нима тасвирланган? Бола нима ушлаб турибди? Унда нечта шар бор? У нима қилмоқда? Биз нимани биламиз? Масалани шартини тузинг. Нима ҳақида сўраш мумкин? Деб сўрайди. Ўқитувчи берилган сонларни ўзгартириб, болаларни айни бир мавзуда ҳар хил мазмундаги йиғинди ва қолдиқни топишга оид масалаларни ўйлаб топишга, ҳикоя қилишга ўргатишда фойдаланадиган ҳоҳлаган мазмундаги расм асосида масала тузишга ундайди.

Математик масалалар содда ва мураккаб масалаларга ажратилади. Битта амал билан ечилиши мумкин бўлган масалаларга содда масалалар дейилади. Бир нечта содда масалалардан тузилган ва шу сабабли икки ёки ундан ортиқ амаллар ёрдамида ечиладиган масалаларга мураккаб масалалар дейилади.¹⁵³

Ўқувчиларнинг мантиқий ва ижодий фикрлаш қобилиятларини ўстиришда “Дарчани тўлдир” дидактик ўйини ҳам ёрдам берадида, бунда ҳар бир ўқувчи учун “Дарчани тўлдир” мавзусида карточка тарқатилади ва уни қандай бажариш кераклиги тушунтирилади. Дарчаларга керакли сонларни қўйиб, охириги тенгликни ким биринчи бўлиб топса, ўша ўқувчи ғолиб деб топилади ва рағбатлантирилади.

$$\begin{array}{c}
 \boxed{12} \quad | \quad + \quad | \quad \boxed{} \\
 \underbrace{\hspace{10em}} \\
 \boxed{20} \quad | \quad : \quad | \quad \boxed{} \\
 \underbrace{\hspace{10em}} \\
 \boxed{} \quad | \quad - \quad | \quad \boxed{2} \\
 \underbrace{\hspace{10em}} \\
 \boxed{16} \quad | \quad : \quad | \quad \boxed{} \\
 \underbrace{\hspace{10em}} \\
 \boxed{} \quad | \quad : \quad | \quad \boxed{4} \quad | \quad = \quad | \quad \boxed{5}
 \end{array}$$

Дарс давомида ўқувчиларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришнинг яна бир усулларида бири бу – дарсни эртақлар асосида ўйин

¹⁵³ Бикбоева Н.У. ва бошқалар. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. – Т.: «Ўқитувчи» 1996, 512 бет.

элементларини қатнаштириб ташкил қилишдир. Бунда ўқувчиларнинг дарсга бўлган қизиқиши кучаяди ва қўйилган муоммони ечиш учун ўқувчи фикр юритганини ўзи ҳам билмай қолади.

Ўқувчиларни мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантиришда мисол ва масалалар ечишга ўргатиш, берилган ва изланаётган сонлар орасидаги боғланишни аниқлашни ва бунинг асосида арифметик амалларни танлаш ҳамда уларни бажаришни ўргатишдан иборатдир. Мисол ва масалалар ечиш даврида ўқувчилар эгаллаши лозим бўлган сонлар ва изланаётган сон орасидаги боғланишни ўзлаштирадilar. Ўқувчиларни берилаётган мисол ва масалаларни еча олишлари бу ўқув дарсларини қанчалик ўзлаштирганлигига боғлиқдир.

Бошланғич синф математика дарслигида келтирилган баъзи шундай мисол ва масалалар борки, улар ўқувчиларни мантиқан ўйлашга, фикрлашга мажбур қилади. Бундай мисол ва масалаларни ечиш ўқувчилардан катта билим ва малака талаб қилади.

Биринчи синфдагидек, иккинчи синфда ҳам ўқувчиларнинг мантиқий қобилиятларини ривожлантиришга оид мисол ва масалалар кўплаб учрайди. Бу ерда кўпайтириш ва бўлишга доир ҳар хил сода масалалар, яъни бир хил қўшилувчиларнинг йиғиндисини топишга, каррали бўлишга ва тенг бўлақларга бўлишга доир, сонни бир неча марта катталаштиришга оид билвосита ва бевосита ифодаланган масалалар, сонларни таққослашга, амалларнинг номаълум компонентларини топишга доир мисоллар, шунингдек, мураккаб масалалар, шу жумладан, икки кўпайтувчининг йиғиндисини топишга доир ва унга тескари масалалар, йиғиндини сонга кўпайтиришга келтириладиган масалалар ва бошқа мисол ва масалалар келтирилган. Агар берилган мисол ва масалалар ўзининг қийинлиги билан синфда ечилган мисолларга мос ёки ўхшаса, у ҳолда болалар таклиф қилинган мисолларнинг ечилиш йўлини мустақил топишга ўрганишлари керак. Бу мақсадда ўқувчилар масала ечимига яқинлашишнинг энг содда умумий усулларини эгаллашлари керак.

Ўқувчилар ечилаётган масалада нима маълум, нима номаълумлигини, масала шартидан нима келиб чиқишини, қандай арифметик амаллар ёрдамида қандай тартибда масала саволига жавоб топиш мумкинлигини лўнда, аниқ ва равшан тушунтиришга ўрганишлари керак. Улар ҳар бир амални нега танлаганликларини асослай олишлари, масала саволига жавоб бера олишлари, масала ечимининг тўғрилигини текшира олишлари керак. Бу эса албатта болаларнинг мантиқий фикрлаш қобилиятларини янада ривожлантиради.

Қуйидаги мисолни кўриб чиқамиз.¹⁵⁴

¹⁵⁴Ахмедов М, Абдурахмонова Н, Жумаев М. I - синф Математика дарслиги. Т.: 2019.

Ҳамма катакларни тўлдириш керакки, катаклардаги сонларни қаторасига қўйганда ҳам тиккасига қўшганда ҳам йиғиндилар баравар бўлсин.

Йиғинди = 15		
2	7	
9		1
4		

Йиғинди = 11		
2	3	6
5	4	
		3

Йиғинди = 19		
3	1	
4	3	
		2

Маълумки, ўқувчининг мантиқий фикрлаш қобилиятини ўстирадиган изланиш фаолияти бир қанча босқичлардан иборат. Масалан, ҳар қандай масалани ечиш унинг шarti ва саволи билан таништиришдан бошланади. Ўқувчи ўзидаги билим ва тажрибага таяниб масала шartiдаги маълумотларнинг ўзаро мунособатларини топишга ҳаракат қилади, яъни мантиқий мушоҳада юратади. Унда масалани ечиш йўли ҳақида мулоҳоза вужудга келади. У масалани ечиш режасини тузади. Ўқувчиларнинг шу мулоҳозаларига асосан кетма – кет аниқ амаллар бажарилади. Ҳисоблаш натижаларига асосланиб якуний хулосалар чиқарилади. Шу билан ўқувчилар янги билим оладилар. Бу билимлардан шунга ўхшаган масалани мустақил ечишда фойдаланадилар. Ўқувчиларнинг бундай изланиш фаолияти уларнинг билиш фаоллигини рағбатлантирувчи эҳтиёжга айлансагина, кутилган натижаларни бериши мумкин.

Хулоса қилиб айтганда, бошланғич синф ўқувчиларининг мантиқий фикрлаш қобилиятларини ривожлантириш мақсадида қуйидаги воситалардан фойдаланиш самарали натижа беради. Булар: қизиқарли математик ўйинлар, бошқотирмалар, муаммоли арифметик масала ва геометрик мантиқий масалалар, турли интерфаол усуллар, педагогик технологиялар ва бошқалар. Буларнинг барчасидан дарс давомида ўқувчиларининг фикрлаш қобилиятларини шакллантириш мақсадида фойдаланиш уларнинг ақлий ва ижодий ривожлантиришини амалга оширади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Жумаев М.Е. ва бошқалар. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. – Т.: «Фан ва технология», 2005, 312 бет.
2. Бикбоева Н.У. ва бошқалар. Бошланғич синфларда математика ўқитиш методикаси. – Т.: «Ўқитувчи» 1996, 512 бет.
3. Ахмедов М, Абдурахмонова Н, Жумаев М. I - синф Математика дарслиги. Т.: 2019.